

MATHEMATICS

УСТОЙЧИВОСТЬ И ЕДИНСТВЕННОСТЬ РЕШЕНИЯ КОНЕЧНО-РАЗНОСТНОГО АНАЛОГА ЗАДАЧИ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ

Баканов Г.Б.

*доктор физико-математических наук, профессор
Международный казахско-турецкий университет
имени Ходжи Ахмеда Ясави, Туркестан, Казахстан*

Мелдебекова С.К.

*докторант 1-го курса
Международный казахско-турецкий университет
имени Ходжи Ахмеда Ясави, Туркестан, Казахстан*

STABILITY AND UNIQUENESS OF THE SOLUTION OF THE FINITE-DIFFERENCE ANALOGUE OF THE INTEGRAL GEOMETRY PROBLEM

Bakanov G.

*Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor
Khoja Ahmed Yasawi International Kazakh-Turkish University,
Turkestan, Kazakhstan*

Meldebekova S.

*1st year doctoral student
Khoja Ahmed Yasawi International Kazakh-Turkish University,
Turkestan, Kazakhstan*

Аннотация

Рассматривается задача интегральной геометрии, включающие весовую функцию вдоль семейства плоских кривых заданной кривизны, и доказывается оценка устойчивости и единственность решения дискретного аналога этой задачи на пространстве достаточно гладких функций. Важной особенностью задач интегральной геометрии является отсутствие теоремы существования решения в общем случае. В связи с этим в работе используется понятие условной корректности задачи, а именно, предполагается, что решение задачи интегральной геометрии и ее конечно-разностного аналога существует. Полученные результаты основаны на приведении задачи интегральной геометрии к граничной задаче для эквивалентного ей дифференциального уравнения в частных производных второго порядка смешанного типа. Информация о решении поставленной конечно-разностной задачи задается как на границе Γ , так и в некоторой ее $\mathcal{E}$ - окрестности, что связано с наличием определенного рода особенностей. При доказательстве поставленной теоремы об оценке решения применяется методика, которая основывается в использовании специального множителя. Полученная в работе оценка устойчивости разностного аналога граничной задачи для уравнения смешанного типа используется при обосновании сходимости численных методов решения задач геотомографии, медицинской томографии, дефектоскопии и имеет большое практическое значение при решении многомерных обратных задач акустики, сейсмозвездки.

Abstract

The problem of integral geometry involving a weight function along a family of plane curves of a given curvature is considered, and an estimate of the stability and uniqueness of the solution of a discrete analogue of this problem on the space of sufficiently smooth functions is proved. An important feature of integral geometry problems is the absence of a theorem for the existence of a solution in the general case. In this regard, the paper uses the concept of conditional correctness of the problem, namely, it is assumed that the solution of the problem of integral geometry and its finite-difference analogue exists. The results obtained are based on the reduction of the integral geometry problem to a boundary value problem for an equivalent second-order partial differential equation of mixed type. Information about the solution of the posed finite-difference problem is given both on the boundary of G and in some of its surroundings, which is due to the presence of certain kinds of features. When proving the stated theorem on the evaluation of the solution, a technique is used, which is based on the use of a special multiplier. The stability assessment of the difference analogue of the boundary value problem for a mixed-type equation obtained in the work is used to justify the convergence of numerical methods for solving problems of geotomography, medical tomography, flaw detection and is of great practical importance in solving multidimensional inverse problems of acoustics, seismic exploration.

Ключевые слова: некорректная задача, интегральная геометрия, семейство кривых, оценка устойчивости, уравнение смешанного типа, конечно-разностная задача, квадратичная форма.

Keywords: ill-posed problem, integral geometry, family of curves, stability estimation, mixed-type equations, finite-difference problem, quadratic form.

Введение

Суть задачи интегральной геометрии на основе работы Радона состоит в определении искомой функции через ее интегралы по многообразиям [1].

Кроме того, впервые термин "интегральная геометрия" использовался применительно к задачам о геометрической вероятности и выпуклых телах [2]. Теория интегральной геометрии рассматривалась в различных аспектах, например, связанных с теорией проявления групп Ли, связанных с обратными задачами для дифференциальных уравнений и их практическими применениями, в том числе можно отметить томографию [3,4,5]. Задача интегральной геометрии по прямым на плоскости, моделирующей рентгеновские лучи, также используется в вопросах радиологии и лучевой терапии [6]. Значительный интерес вызвал ряд других кривых на плоскости, имеющих теоретическую значимость и множественность практических применений.

При изучении таких задач одним из главных вопросов является получение численного алгоритма восстановления неизвестной функции, за-

данного аналитической формулой или интегралами. Другой важной проблемой интегральной геометрии - при каких условиях возможно однозначное определение неизвестной функции и получение оценки устойчивости.

Для линейных и нелинейных задач интегральной геометрии по кругу некоторых регулярных кривых теореме единственности и оценку устойчивости в пространстве плоских функций показал Мухометов [7]. Эти результаты основаны на приведении задачи интегральной геометрии к граничной задаче для эквивалентного ей дифференциального уравнения в частных производных второго порядка смешанного типа. Одним из наиболее сильных и обобщенных результатов по единственности и устойчивости задачи интегральной геометрии на плоских кривых считается с использованием метода энергооценки [8]. Впервые исследование единственности решения задачи интегральной геометрии с приведением ее к эквивалентной обратной задаче для дифференциального уравнения выполнено в работе [9].

Постановка задачи

Пусть, $U(x, y) \in C^2(\bar{D})$ и

$$V(\gamma, z) = \int_{K(\gamma, z)} U(x, y) \rho(x, y, z) ds; \quad \gamma \in [0, l], \quad z \in [0, l]. \quad (1)$$

Задача интегральной геометрии (1) состоит из определения функции $U(x, y)$ по заданным кривым $K(\gamma, z)$ и функциям $V(\gamma, z)$ в области $\bar{D}$.

При удовлетворении семейства кривых $K(\gamma, z)$ определенным условиям задача (1) приводится к следующей граничной задаче:

$$\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial W}{\partial x} \frac{\cos \theta}{\rho} + \frac{\partial W}{\partial y} \frac{\sin \theta}{\rho} \right) = 0, \quad (x, y, z) \in \Omega_1 \quad (2)$$

$$W(\xi(\gamma), \eta(\gamma), z) = V(\gamma, z), \quad V(z, z) = 0, \quad \gamma, z \in [0, l] \quad (3)$$

Здесь $\rho(x, y, z)$ - некоторая известная функция, D - плоская, ограниченная, односвязная область, имеющая гладкую границу Γ :

$$x = \xi(z), \quad y = \eta(z), \quad z \in [0, l], \quad \xi(0) = \xi(l), \quad \eta(0) = \eta(l),$$

где z - длина кривой Γ , $\Omega_1 = \Omega / \{(\xi(\gamma), \eta(\gamma), z) : z \in [0, l]\}$, $\Omega = \bar{D} \times [0, l]$;

$K(x, y, z)$ - часть кривой из семейства $K(\gamma, z)$, соединяющая точки $(x, y) \in \bar{D}$ и $(\xi(z), \eta(z))$,

$$W(x, y, z) = \int_{K(x, y, z)} U(x, y) \rho(x, y, z) ds,$$

$\theta(x, y, z)$ - угол касательной к кривой $K(x, y, z)$ через точку (x, y) с осью x , s - длина кривой.

Предположим, что условия приведения задачи (1) к задаче (2), (3) выполняются для семейства кривых $K(\gamma, z)$ и области D . Также полагаем, что любая прямая параллельная к оси абсцисс или ординате пересекает границу области D в двух точках.

Пусть

$$a_1 = \inf_{(x, y) \in D} \{x\}, \quad b_1 = \sup_{(x, y) \in D} \{x\}, \quad a_2 = \inf_{(x, y) \in D} \{y\}, \quad b_2 = \sup_{(x, y) \in D} \{y\},$$

$$h_j = (b_j - a_j) / N_j, \quad j = 1, 2; \quad h_3 = l / N_3,$$

где $N_j, j = 1, 2, 3$ - натуральные числа.

Пусть ε удовлетворяет условию

$$0 < \varepsilon < \min \{ (b_1 - a_1) / 3, (b_2 - a_2) / 3 \},$$

$$D^\varepsilon = \left\{ (x, y) \in D : \min_{(\alpha, \beta) \in \Gamma} \rho((x, y), (\alpha, \beta)) > \varepsilon \right\},$$

$$R_h = \left\{ (x_i, y_j) : x_i = a_1 + ih_1, y_j = a_2 + jh_2, i = 1, \dots, N_1; j = 1, \dots, N_2 \right\}.$$

В дальнейшем предполагаем, что коэффициенты и решение задачи (2)-(3) обладают следующими свойствами:

$$W(x, y, z) \in C^3(\Omega^\varepsilon), \theta(x, y, z) \in C^2(\Omega^\varepsilon), \Omega^\varepsilon = \overline{D}^\varepsilon \times [0, l], \quad (4)$$

$$\rho(x, y, z) \in C^2(\Omega), \rho(x, y, z) > c_1 > 0, \frac{\partial \theta}{\partial z} > \left| \frac{\partial \rho}{\partial z} \cdot \frac{1}{\rho} \right|. \quad (5)$$

Поставим следующую конечно-разностную задачу: найти функцию $\Phi_{i,j}^k$, которая удовлетворяет уравнению

$$\left[\Phi_0 \frac{A}{x} + \Phi_0 \frac{B}{y} \right]_z = 0, \quad (a_1 + ih_1, a_2 + jh_2, kh_3) \in \Omega_h^\varepsilon, \quad (6)$$

и граничным условиям

$$\Phi_{i,j}^k(z) = F_{i,j}^k(z), (a_1 + ih_1, a_2 + jh_2) \in \Delta_h^\varepsilon, k = 1, \dots, N_3 - 1, \quad (7)$$

$$\Phi_{i,j}^0(z) = \Phi_{i,j}^{N_3}(z), (a_1 + ih_1, a_2 + jh_2) \in D_h^\varepsilon, \quad (8)$$

здесь

$$\Phi_{i,j}^k = \Phi(x_i, y_j, z_k) = \Phi(a_1 + ih_1, a_2 + jh_2, kh_3),$$

$$\Phi_0^x = (\Phi_{i+1,j} - \Phi_{i-1,j}) / 2h_1, \Phi_0^y = (\Phi_{i,j+1} - \Phi_{i,j-1}) / 2h_2,$$

$$f_z = \frac{f_{i,j}^{k+1} - f_{i,j}^k}{h_3}, A = \cos \theta_{i,j}^k(z), B = \sin \theta_{i,j}^k(z),$$

$$\theta_{i,j}^k(z) = \theta(a_1 + ih_1, a_2 + jh_2, kh_3), C = \rho_{i,j}^k = \rho(a_1 + ih_1, a_2 + jh_2, kh_3).$$

Отметим, что в этой постановке информация о решении задается не только на границе Γ , но и в некоторой ее $\mathcal{E}$ - окрестности, что связано с наличием особенностей типа $[(x - \xi(z))^2 + (y - \eta(z))^2]^{\frac{1}{2}}$ у производных $\theta_z, W_{xz}, W_{yz}, W_{xy}$ в окрестности любой точки вида $(\xi(z), \eta(z), z)$ [7].

Оценка устойчивости решения конечно-разностной задачи

Лемма. Если u и v сеточные функции, тогда

$$\left(\frac{u}{v} \right)_z = \frac{u_z v^k - u^k v_z}{v^k v^{k+1}}, \quad (9)$$

$$(uv)_z = u^k v_z + u_z v^k + h_3 u_z v_z, \quad (10)$$

$$(uv)_x = u_0 v_i + u_i v_0 + \frac{h_1^2}{2} [u_x v_x]_x. \quad (11)$$

Теорема. Пусть при всех $(a_1 + ih_1, a_2 + jh_2, kh_3) \in \Omega_h^\varepsilon$ функция $\Phi_{i,j}^k$ удовлетворяет соотношениям (6)-(8). Предположим, что решение задачи (6)-(8) существует и кроме того

$$\left| \Phi_0^x \right| \leq c_2, \left| \Phi_0^y \right| \leq c_2, \text{ где } c_2 \text{ - произвольная постоянная,}$$

$$(AB_z - A_z B) - \left| \frac{C_z}{C} \right| \geq \beta > 0 \text{ при всех } N_j, j = 1, 2, 3.$$

Тогда существует положительная постоянная P такая, что при всех $N_j > P, j = 1, 2, 3$ имеет место оценка

$$\sum_{\Omega_h^\varepsilon} \left(\Phi_0^x{}^2 + \Phi_0^y{}^2 \right) h_1 h_2 h_3 \leq c_3 \sum_{\Delta_h^\varepsilon} \left(F_x^2 h_1 h_3 + F_y^2 h_2 h_3 + F_z^2 (h_1 + h_2) h_3 \right) + c_2 h_3^2, \quad (12)$$

в которой c_3 зависит от функций $\rho(x, y, z)$ и семейства кривых $K(\gamma, z)$.

Доказательство. Пользуясь методикой, предложенной в работах [10], [11] умножим обе части (6) на $2C \left(-B\Phi_{0x} + A\Phi_{0y} \right) \frac{\partial}{\partial z}$ и запишем получившееся равенство в виде $J_1 + J_2 = 0$, где

$$J_1 = J_2 = C \left(-B\Phi_{0x} + A\Phi_{0y} \right) \left[\Phi_{0x} \frac{A}{C} + \Phi_{0y} \frac{B}{C} \right]_z = 0.$$

Используя формулу дифференцирования произведения функций (10) преобразуем J_1 :

$$\begin{aligned} J_1 &= \left[C \left(-B\Phi_{0x} + A\Phi_{0y} \right) \left(\frac{A}{C} \Phi_{0x} + \frac{B}{C} \Phi_{0y} \right) \right]_z - \\ &\quad - \left[C \left(-B\Phi_{0x} + A\Phi_{0y} \right) \right]_z \left(\frac{A}{C} \Phi_{0x} + \frac{B}{C} \Phi_{0y} \right) - \\ &\quad - h_3 \left[C \left(-B\Phi_{0x} + A\Phi_{0y} \right) \right]_z \left[\frac{A}{C} \Phi_{0x} + \frac{B}{C} \Phi_{0y} \right]_z = 0 \end{aligned}$$

Учитывая формулы (9), (10) и равенство (6), а также

$$\left(1 - \frac{C^k}{C^{k+1}} \right) \approx o(h_3), \quad \left(\frac{1}{C^{k+1}} - \frac{1}{C^k} \right) \approx o(h_3), \quad \left(\frac{1}{C^{k+1}} + \frac{1}{C^k} \right) \approx \frac{2}{C^k} + o(h_3),$$

$$D = 2AB = 2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta, \quad E = A^2 - B^2 = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos 2\theta,$$

и

$$\Phi_{0x} \Phi_{0z} = \frac{1}{2} \left(\Phi_{0z}^2 \right)_x - \frac{h_3}{2} \Phi_{0z}^2, \quad \Phi_{0y} \Phi_{0z} = \frac{1}{2} \left(\Phi_{0z}^2 \right)_y - \frac{h_3}{2} \Phi_{0z}^2$$

раскрываем скобки в J_1 и J_2 имеем

$$J_3 + J_4 + J_5 + J_6 + J_7 + J_8 = 0, \quad (13)$$

где

$$\begin{aligned} J_3 &= \frac{1}{2} \left\{ \Phi_{0x}^2 \left[(AB_z - A_z B) + D \frac{C_z}{C} \right] - 2\Phi_{0x}^{k+1} E \frac{C_z}{C} + \right. \\ &\quad \left. + \left(\Phi_{0y}^{k+1} \right)^2 \left[(AB_z - A_z B) - D \frac{C_z}{C} \right] \right\}, \\ J_4 &= \frac{1}{2} \left\{ \left(\Phi_{0y}^{k+1} \right)^2 \left[(AB_z - A_z B) + D \frac{C_z}{C} \right] - 2\Phi_{0x}^{k+1} \Phi_{0y} E \frac{C_z}{C} + \right. \\ &\quad \left. + \Phi_{0y}^2 \left[(AB_z - A_z B) - D \frac{C_z}{C} \right] \right\}, \\ J_5 &= -\frac{h_3^2}{2} \Phi_{0xz}^2 \left[(AB_z - A_z B) + D \frac{C_z}{C} \right] - \frac{h_3^2}{2} \Phi_{0yz}^2 \left[(AB_z - A_z B) - D \frac{C_z}{C} \right] + \\ &\quad + \Phi_{0x}^2 (A_z B + ABC_z) o(h_3) + \Phi_{0y}^2 (AB_z - ABC_z) o(h_3) + \\ &\quad + \Phi_{0x} \Phi_{0y}^{k+1} B^2 C_z o(h_3) + \Phi_{0y} \Phi_{0x}^{k+1} A^2 C_z o(h_3), \\ J_6 &= \Phi_{0x} \Phi_{0y} B B_z \left(1 - \frac{C^k}{C^{k+1}} \right) + A A_z \left(\frac{C^k}{C^{k+1}} - 1 \right) - \\ &\quad - h_3 \Phi_{0x} \Phi_{0yz} \left(A A_z + B B_z \frac{C^k}{C^{k+1}} \right) + h_3 \Phi_{0y} \Phi_{0xz} \left(A A_z \frac{C^k}{C^{k+1}} + B B_z \right), \\ J_7 &= \left[\left(-\Phi_{0x} B + \Phi_{0y} A \right) \left(\Phi_{0x} A + \Phi_{0y} B \right) \right]_z - \Phi_{0x} \Phi_{0yz} + \Phi_{0y} \Phi_{0xz}, \end{aligned}$$

$$J_8 = h_3 \Phi_0^2 AB_z \frac{C_z}{C} + h_3^2 \Phi_0 \Phi_0 AB_z \frac{C_z}{C} + h_3 \Phi_0 \Phi_0 AA_z \frac{C_z}{C} + h_3 \Phi_0 \Phi_0 BB_z \frac{C_z}{C} -$$

$$- h_3^2 \Phi_0 \Phi_0 AA_z \frac{C_z}{C} + h_3^2 \Phi_0 \Phi_0 BB_z \frac{C_z}{C} - h_3 \Phi_0^2 A_z B \frac{C_z}{C} - h_3^2 \Phi_0 \Phi_0 A_z B \frac{C_z}{C}.$$

Далее преобразуем каждое выражение и оценим.

Рассматривая выражения J_3 и J_4 как квадратичную форму от Φ_0^k и Φ_0^{k+1} , Φ_0^{k+1} и Φ_0^k , определитель которой вычисляется как:

$$\begin{vmatrix} (AB_z - A_z B) + D \frac{C_z}{C} & -E \frac{C_z}{C} \\ -E \frac{C_z}{C} & (AB_z - A_z B) - D \frac{C_z}{C} \end{vmatrix} = (AB_z - A_z B)^2 - D^2 \left| \frac{C_z}{C} \right|^2 - E^2 \left| \frac{C_z}{C} \right|^2 =$$

$$= (AB_z - A_z B)^2 - \left| \frac{C_z}{C} \right|^2,$$

т.к. $E^2 + D^2 = 1$, где $E = \cos 2\theta$, $D = \sin 2\theta$. Тогда из условия

$(AB_z - A_z B) - \left| \frac{C_z}{C} \right| \geq \alpha > 0$ следует положительная определенность квадратичных форм J_3 и J_4 .

Используя неравенство

$$ax^2 + 2bx + cy^2 \geq \frac{2(ac - b^2)}{a + c + \sqrt{(a - c)^2 + 4b^2}} (x^2 + y^2)$$

для положительно определенной квадратичной формы $ax^2 + 2bxy + cy^2$, получаем

$$J_3 \geq \frac{1}{2} \left[(AB_z - A_z B) - \left| \frac{C_z}{C} \right| \right] \left[\left(\Phi_0^k \right)_x^2 + \left(\Phi_0^{k+1} \right)_y^2 \right], \quad (14)$$

$$J_4 \geq \frac{1}{2} \left[AB_z - A_z B - \left| \frac{C_z}{C} \right| \right] \left[\left(\Phi_0^{k+1} \right)_x^2 + \left(\Phi_0^k \right)_y^2 \right]. \quad (15)$$

Учитывая, что $\left(1 - \frac{C^k}{C^{k+1}} \right) \approx o(h_3)$ и используя неравенство $|ab| \leq (a^2 + b^2) / 2$ получаем

$$J_6 \leq \frac{1}{2} \left\{ \left[\left(\Phi_0^k \right)_x^2 + \left(\Phi_0^k \right)_y^2 \right] (AA_z + BB_z) o(h_3) + \right.$$

$$\left. + \left[\left(\Phi_0^k \right)_x^2 + \left(\Phi_0^{k+1} \right)_y^2 \right] (AA_z + BB_z) + \right.$$

$$\left. + \left[\left(\Phi_0^k \right)_x^2 + \left(\Phi_0^{k+1} \right)_y^2 + \left(\Phi_0^k \right)_x^2 + \left(\Phi_0^k \right)_y^2 \right] BB_z o(h_3) + \right.$$

$$\left. + \left[\left(\Phi_0^k \right)_y^2 + \left(\Phi_0^{k+1} \right)_x^2 + \left(\Phi_0^k \right)_y^2 + \left(\Phi_0^k \right)_x^2 \right] AA_z o(h_3) \right\}. \quad (16)$$

Учитывая, что $(AB_z - A_z B) - \left| \frac{C_z}{C} \right| \geq \alpha > 0$ и используя условия $\left| \Phi_0^k \right|_{xz} \leq c_2$, $\left| \Phi_0^k \right|_{yz} \leq c_2$, получим

$$\begin{aligned}
J_5 \leq & \Phi_0^2(A_z B + ABC_z) o(h_3) + \Phi_0^2(AB_z - ABC_z) o(h_3) + \\
& + \frac{1}{2} \left\{ \left[\left(\Phi_0^k \right)_x^2 + \left(\Phi_0^{k+1} \right)_y^2 \right] (A_z B + ABC_z) o(h_3) + \right. \\
& + \left[\left(\Phi_0^k \right)_y^2 + \left(\Phi_0^{k+1} \right)_x^2 \right] (AB_z + ABC_z) + \\
& + \left[\left(\Phi_0^k \right)_x^2 + \left(\Phi_0^{k+1} \right)_y^2 \right] B^2 C_z o(h_3) + \\
& \left. + \left[\left(\Phi_0^k \right)_y^2 + \left(\Phi_0^{k+1} \right)_x^2 \right] A^2 C_z o(h_3) \right\} + c_2 h_3^2.
\end{aligned} \tag{17}$$

Из формулы (11) можно получить

$$\begin{aligned}
\Phi_0 \Phi_0 &= \left[\Phi_0 \Phi_z \right]_0 - \Phi_{00} \Phi_z - \frac{h_1^2}{2} \left[\Phi_0 \Phi_{zx} \right]_{\bar{x}}, \\
-\Phi_0 \Phi_0 &= - \left[\Phi_0 \Phi_z \right]_0 + \Phi_{00} \Phi_z + \frac{h_2^2}{2} \left[\Phi_0 \Phi_{zy} \right]_{\bar{y}}.
\end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned}
J_7 &= \left[\left(-\Phi_0 B + \Phi_0 A \right) \left(\Phi_0 A + \Phi_0 B \right) \right]_z - \Phi_0 \Phi_0 + \Phi_0 \Phi_0 = \\
&= \left[\left(-\Phi_0 B + \Phi_0 A \right) \left(\Phi_0 A + \Phi_0 B \right) \right]_z + \left[\Phi_0 \Phi_z \right]_0 - \\
&- \left[\Phi_0 \Phi_z \right]_0 - \frac{h_1^2}{2} \left[\Phi_0 \Phi_{zx} \right]_{\bar{x}} + \frac{h_2^2}{2} \left[\Phi_0 \Phi_{zy} \right]_{\bar{y}}.
\end{aligned} \tag{18}$$

Далее преобразовав J_8 , оценим:

$$\begin{aligned}
J_8 \leq & \frac{h_3}{2} \left\{ \left[\left(\Phi_0^k \right)_x^2 + \left(\Phi_0^{k+1} \right)_x^2 \right] AB_z \frac{C_z}{C} + \left[\left(\Phi_0^k \right)_y^2 + \left(\Phi_0^{k+1} \right)_y^2 \right] AA_z \frac{C_z}{C} + \right. \\
& \left. + \left[\left(\Phi_0^k \right)_y^2 + \left(\Phi_0^{k+1} \right)_x^2 \right] BB_z \frac{C_z}{C} + \left[\left(\Phi_0^k \right)_y^2 + \left(\Phi_0^{k+1} \right)_y^2 \right] A_z B \frac{C_z}{C} \right\}.
\end{aligned} \tag{19}$$

Считая, что функции A, B, C достаточно гладкие ограниченные функции и учитывая выражения (14)-(19), из (13) можно получить

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{2} \left[AB_z - A_z B - \left| \frac{C_z}{C} \right| \right] \times \left[\left(\Phi_0^k \right)_x^2 + \left(\Phi_0^{k+1} \right)_x^2 + \left(\Phi_0^k \right)_y^2 + \left(\Phi_0^{k+1} \right)_y^2 \right] \leq \\
& \leq \frac{h_3}{2} K \left[\left(\Phi_0^k \right)_x^2 + \left(\Phi_0^{k+1} \right)_x^2 + \left(\Phi_0^k \right)_y^2 + \left(\Phi_0^{k+1} \right)_y^2 \right] + R_{i,j}^k + c_2 h_3^2,
\end{aligned} \tag{20}$$

где

$$\begin{aligned}
R_{i,j}^k &= \left[\Phi_0 \Phi_z \right]_0 - \left[\Phi_0 \Phi_z \right]_0 - \left[\left(\Phi_0 A + \Phi_0 B \right) \left(-\Phi_0 B + \Phi_0 A \right) \right]_z + \\
& + \frac{h_1^2}{2} \left[\Phi_{zx} \Phi_0 \right]_{\bar{x}} - \frac{h_2^2}{2} \left[\Phi_{zy} \Phi_0 \right]_{\bar{y}}.
\end{aligned}$$

Пусть $\left[AB_z - A_z B - \left| \frac{C_z}{C} \right| \right] \geq \alpha > 0$, $N_j > 9$, $j = 1, 2$, $Kh_3 < \frac{\alpha}{2}$, т.е. так как $h_3 = \frac{l}{N_3}$, то $N_3 > \frac{2Kl}{\alpha}$, где α, K произвольные постоянные.

Тогда из (20) получаем

$$\sum_{\Omega_x^c} \left(\Phi_x^2 + \Phi_y^2 \right) h_1 h_2 h_3 \leq \frac{2}{\alpha} \sum_{\Omega_x^c} R_{i,j}^k + c_2 h_3^2. \quad (21)$$

Используя условия (7)-(8) и неравенство $|ab| \leq (a^2 + b^2)/2$, можно преобразовать (21) таким образом, чтобы получить оценку (12).

Список литературы

1. J. Radon. Über die Bestimmung von Funktionen durch ihre Integralwerte längs gewisser Mannigfaltigkeiten, Ber. Verh. Sächs. Akad. 69 (1917) 262–277.
2. L.A. Santaló. Integral Geometry and Geometric Probability, Addison–Wesley, Reading, MA, 1976.
3. A.K. Amirov. Integral Geometry and Inverse Problems for Kinetic Equations, VSP, Utrecht, The Netherlands, 2001.
4. I.M. Gelfand, S.G. Gindikin, M.I. Graev. Selected Topics in Integral Geometry, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2003.
5. F. Natterer. The Mathematics of Computerized Tomography, Wiley, Teubner, Stuttgart, 1986.
6. A.M. Cormack. Representation of a function by its line integrals, with some radiological applications, J. Appl. Phys. 34 (1963) 2722–2727.
7. Р. Г. Мухометов. О задаче интегральной геометрии //Математические проблемы геофизики. Новосибирск. – 1975. – Т. 6. – С. 212-252.
8. М. М. Лаврентьев, В. Г. Романов, С. П. Шишатский. Некорректные задачи математической физики и анализа. – М., «Наука», 1980.
9. М.М. Lavrentev, Y.E. Anikonov. A certain class of problems in integral geometry, Sov. Math. Dokl. 8 (1967) 1240–1241.
10. С. И. Кабанихин, Г. Б. Баканов. «Об устойчивости конечно-разностного аналога двумерной задачи интегральной геометрии», Докл. АН СССР, 1987. -Т. 292. - 1. - С. 25-29.
11. G. Bakanov. On the stability of a differential-difference analogue of a two-dimensional problem of integral geometry. Filomat 32:3 (2018), 933–938, doi: 10.2298/FIL1803933B.